

QUAIS OS PRINCIPAIS IMPACTOS EMOCIONAIS EM PACIENTES EM TRATAMENTO COM ISOTRETINOÍNA (ROACUTAN®)?

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 27/05/2024](#)

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES IMPACTOS EMOCIONALES EN LOS PACIENTES EN ¿TRATAMIENTO CON ISOTRETINOÍNA (ROACUTAN®)?

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11357743

Cristina Oliveira Alecar¹

Erlaine Das Dores Sousa Da Costa²

Prof^a Esp. Alessandra Guedes³

Prof^a Esp. Lahís Alves Lopes Cardoso⁴

Orientador: Prof.^a Me. Agrinázio Geraldo⁵

Resumo

INTRODUÇÃO: A isotretinoína mais conhecida como roacutan afeta o organismo, coincidindo também o emocional. é um medicamento retinoide derivado da vitamina A que age imediatamente nas glândulas sebáceas. o relato mais citado entre os fatos sobre o uso oral da medicação é abaixo autoestima. OBJETIVO GERAL: Buscar nas bases de dados os principais impactos emocionais em pacientes em uso de isotretinoína oral. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura

integrativa de caráter descritivo, com apoio de pesquisa em artigos científicos publicados em revistas acadêmicas e periódicos encontrados nas bases Scielo, Pubmed e site de busca Google acadêmico entre os anos 2018 a 2023. DESFECHOS: As características emocionais são preditoras para o contexto clínico epidemiológico quanto ao seu referenciamento nos desfechos assertivos para pacientes que possuem indicação para o uso da isotretinoína.

Descritores: Isotretinoína. Emoções manifestas. Tratamento.

Abstract

INTRODUCTION: Isotretinoin, better known as roaccutane, affects the body, also affecting emotions. is a retinoid medication derived from vitamin A that acts immediately on the sebaceous glands. The most cited report among the facts about oral medication use is low self-esteem. GENERAL OBJECTIVE: Search the databases for the main emotional impacts on patients using oral isotretinoin. METHODOLOGY: This is an integrative literature review of a descriptive nature, with research support in scientific articles published in academic journals and periodicals found in the Scielo, Pubmed and Google Scholar search engine databases between the years 2018 and 2023. FINDINGS: Emotional characteristics are predictors for the clinical epidemiological context regarding their reference in assertive outcomes for patients who are indicated for the use of isotretinoin.

Descriptors: Isotretinoin. Manifest emotions. Treatment.

Resumen

INTRODUCCIÓN: La isotretinoína, mejor conocida como roaccutane, afecta al organismo, afectando también a las emociones. es un medicamento retinoide derivado de la vitamina A que actúa inmediatamente sobre las glándulas sebáceas. El informe más citado entre los datos sobre el uso de medicamentos orales es la baja

autoestima. OBJETIVO GENERAL: Buscar en las bases de datos los principales impactos emocionales en los pacientes que utilizan isotretinoína oral. METODOLOGÍA: Se trata de una revisión integrativa de literatura de carácter descriptivo, con soporte de investigación en artículos científicos publicados en revistas académicas y periódicas encontradas en las bases de datos de los buscadores Scielo, Pubmed y Google Scholar entre los años 2018 y 2023. HALLAZGOS: Las características emocionales son predictoras para el contexto clínico epidemiológico en cuanto a su referencia en resultados asertivos para pacientes que están indicados para el uso de isotretinoína.

Descriptores: Isotretinoína. Emociones manifiestas. Tratamiento.

1 Introdução

A isotretinoína mais conhecida como roacutan® tem sido um tratamento muito desenvolvido nos últimos anos, Porém o uso deste potente medicamento desencadeia importantes efeitos colaterais, tais como problemas psicológicos e sociais, redução da autoestima e depressão (Metekoglu et al ,2019).

Também conhecida por ácido 13-cis-retinóico é um retinóide, derivado da vitamina A que foi sintetizada em 1955, mas foi somente em 1973 que estudos sobre seu uso na psoríase, distúrbios genéticos da queratinização, acne cística e células basais começou o carcinoma. Porém, foi na década de 1980 que a mesma tornou-se a opção mais eficaz para o tratamento da acne nodular-cística, sendo atualmente indicada para formas moderadas resistentes a outros tratamentos (Zaenglein et al, 2016).

A estrutura molecular da vitamina A foi descrita em 1931 pelo cientista Karrer e sua equipe que propuseram o nome de axeroftol para a mesma, baseado na ação preventiva da vitamina A contra a xeroftalmia, uma afecção caracterizada pelo ressecamento e espessamento da conjuntiva. Posteriormente foi empregada para o tratamento da acne severa em que sua ação possui comprovadamente alta eficácia (DINIZ et al., 2002).

No entanto, é importante ressaltar que esses efeitos colaterais são raros e que a maioria dos pacientes não apresenta nenhum problema emocional durante o tratamento. Sendo um medicamento seguro e eficaz no tratamento da acne, mas que deve ser prescrito e monitorado por um dermatologista experiente (Brito et al, 2010).

A segurança e eficácia da isotretinoína é bastante visto que vem sendo usado há mais de trinta anos no tratamento da acne, onde os efeitos adversos mais frequentes estão relacionados à pele e mucosas, porém artralgias e mais raramente sacroileíte, polineuropatia. Já a correlação emocional é depressão, ansiedade e alterações de humor (transtorno de bipolaridade) (Bagatin et al, 2020). Diante do exposto, este estudo tem por objetivo realizar buscas em bases de dados os principais impactos emocionais em pacientes em uso de isotretinoína oral.

2 Material e Método

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa de caráter descritivo, com apoio de pesquisa em artigos científicos publicados em revistas acadêmicas e periódicos encontrados nas bases Scielo, Pubmed e site de busca Google acadêmico entre os anos 2018 e 2023.

Serão incluídos neste estudo pesquisas clínicas realizadas entre 2018 a 2023 que conceituam os impactos emocionais causados pelo uso da isotretinoína oral.

Serão excluídas revisões de literatura, duplicidades, estudos realizados antes do ano de 2018, além de pesquisas com associação de outro fármaco com a isotretinoína

A revisão de literatura possui riscos mínimos, pois os dados serão coletados de estudos já publicados e evidenciados. O único risco apresentado é de equivocação de informações aqui descrita. Para amenizar este risco, este estudo passará pela banca de Trabalho de Conclusão de Curso para apreciação.

Visando o campo técnico e científico, clínicos e pesquisadores poderão usufruir dos achados aqui abordados.

Quadro 1: Materiais bibliográficos encontrados, excluídos e selecionadas.

Descritores	Publicações encontradas	Publicações excluídas	Publicações selecionadas
Isotretinoína	56	36	20
Isotretinoína + emoções manifestas	15	8	7
Isotretinoína + tratamento	11	5	6
TOTAL	82	46	33

Fonte: Autores (2024).

3 Resultados e Discussão

Após as buscas nas bases de dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, os dados coletados serão organizados em tabela, conforme o Apêndice I.

Será realizado uma análise minuciosa nas bases de dados e todos os estudos que forem elegíveis para inclusão nesta pesquisa entrarão como conteúdo para os procedimentos metodológicos e instrumentos de coleta de dados.

Os resultados será uma revisão narrativa da literatura, por compreender uma publicação ampla, descrevendo um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando garantir os critérios de inclusão e exclusão, examinando e utilizando estas ferramentas para

seleção da revisão bibliográfica e a apresentação dos resultados da revisão.

4 Discussão

Em praticamente todos os estudos utilizados para este trabalho, os autores salientam que:

4.1- Quais os principais impactos emocionais em pacientes em tratamento com isotretinoína (ROACUTAN).

A isotretinoína, vendida sob a marca Roacutan, é um medicamento amplamente utilizado para o tratamento da acne grave. Embora seja altamente eficaz no combate às lesões acneicas, o seu uso tem sido associado a relatos de efeitos emocionais adversos em alguns pacientes (Teixeira, 2023)

A sintomatologia pode ocorrer em qualquer parte do tratamento, desde o início até mesmo após o término, e pode variar de intensidade e duração. Por isso, pessoas que usam a isotretinoína devem ser acompanhados pelo médico dermatologista, e se necessário pelo psiquiatra e um psicólogo que possam avaliar o risco de desenvolver distúrbios emocionais e oferecer o tratamento adequado (Vergara, 2023)

Apesar das preocupações em relação aos efeitos emocionais da isotretinoína, muitos pacientes relatam melhorias significativas em sua qualidade de vida após o tratamento com o medicamento. É importante ressaltar que pacientes em tratamento com isotretinoína devem ser monitorados de perto por profissionais de saúde, que devem estar atentos a possíveis sintomas de efeitos psicológicos negativos (Dias, 2014).

Em conclusão, embora haja relatos de possíveis efeitos emocionais adversos associados ao uso de isotretinoína, como depressão e alterações de humor, ainda não está claramente estabelecida uma relação causal definitiva. Mais estudos são necessários para esclarecer os possíveis efeitos

psicológicos da isotretinoína e para desenvolver estratégias de manejo adequadas para minimizar qualquer impacto negativo na saúde mental dos pacientes em tratamento (Valadares, Silva, Silva, 2022).

O quadro 02 aqui demonstrado, apresenta os principais sintomas relacionados com uso da isotretinoína oral em pacientes que fizeram o uso > a 7 dias. Todos os estudos apresentaram boa indicação do médico dermatologista para o uso deste medicamento. Deve-se ressaltar, que não será todos os pacientes que apresentaram sintomas iguais, neste estudo apenas realizou-se a média dos sintomas mais comum com o uso desta droga.

Quadro 2: Principais sintomas correlacionados com o uso da isotretinoína oral .

MEDICAÇÃO EM USO	MANIFESTAÇÕES
	Estresse
	Aumento da sensibilidade cutânea
Isotretinoína	Depressão
	Baixa autoestima
	Alta irritabilidade

Fonte: Autores (2024).

É importante ressaltar que pacientes em tratamento com isotretinoína devem ser monitorados de perto por profissionais de saúde, que devem estar atentos a possíveis sintomas de efeitos psicológicos negativos (Dias, 2014).

Em conclusão, embora haja relatos de possíveis efeitos emocionais adversos associados ao uso de isotretinoína, como depressão e alterações de humor, ainda não está claramente estabelecida uma relação causal definitiva. Mais estudos são necessários para esclarecer os possíveis efeitos psicológicos da isotretinoína e para desenvolver estratégias de manejo adequadas para minimizar qualquer impacto negativo na saúde mental dos pacientes em tratamento (Valadares, Silva, Silva, 2022).

5 Conclusão

O tratamento com isotretinoína, comumente conhecido como Roacutan, pode ter vários impactos emocionais nos pacientes. A isotretinoína é frequentemente prescrita para tratar a acne grave e pode ser altamente eficaz nesse sentido. No entanto, os efeitos colaterais emocionais podem afetar a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento.

Um dos principais impactos emocionais relatados pelos pacientes é a alteração do humor. Alguns pacientes podem experimentar oscilações de humor, irritabilidade, ansiedade e até mesmo depressão. Esses efeitos podem ser intensos e desafiadores para lidar, especialmente considerando que a acne em si já pode afetar a autoestima e a confiança.

Além disso, a isotretinoína também pode causar secura na pele e nos lábios, o que pode ser desconfortável e irritante para os pacientes. Esses sintomas físicos podem contribuir para o impacto emocional, uma vez que a aparência da pele pode afetar a autoimagem e a autoconfiança.

É importante ressaltar que nem todos os pacientes experimentam os mesmos impactos emocionais durante o tratamento com isotretinoína. Alguns pacientes relatam uma melhora significativa na acne e não experimentam efeitos colaterais emocionais. No entanto, é fundamental que os pacientes estejam cientes dos possíveis impactos emocionais e comuniquem qualquer sintoma preocupante ao médico responsável pelo tratamento.

Em conclusão, o tratamento com isotretinoína pode ter impactos emocionais significativos nos pacientes. Oscilações de humor, irritabilidade e alterações na autoimagem são alguns dos efeitos colaterais emocionais relatados. É essencial que os pacientes estejam cientes desses possíveis efeitos e busquem apoio médico e emocional durante o tratamento.

Referência Bibliográfica

METEKOGLU, Safak et al. A isotretinoína causa depressão e ansiedade em pacientes com acne?. **Terapia Dermatológica** , v. 32, n. 2, pág. e12795, 2019.

DINIZ, Daiane et al. Deficiência de vitamina A e fatores associados em crianças de áreas urbanas. **Revista de Saúde pública**, v. 47, p. 248-256, 2013.

BRITO, Rute Cândida et al. Eficácia da suplementação de ferro associado ou não à vitamina A no controle da anemia em escolares. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, n. 6, p. 1415-1421, 2007.

BAGATIN, Edileia. Experiência de 65 anos no tratamento da acne e de 26 anos com isotretinoína oral. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 83, p. 361-367, 2008

Bagatin E, Costa CS, Rocha MA, Picosse FR, Kamamoto CS, Pirmez R, et al. **Consensus on the use of oral isotretinoin in dermatology-Brazilian Society of Dermatology. An Bras Dermatol.** [Internet]. Mar 2021 [Citado 2022 mai. 25]; 95:19-38.

Brito, F. M. M. et al. Efeitos e reações do uso oral da isotretinoína: uma revisão bibliográfica. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, p.331-337, 2010

DIAS, **Maria João Cunha. Impacto Psicossocial da ACNE: Influência do tratamento com isotretinoína.** 2014.

DINIZ, D.G. A. et al. Isotretinoína: perfis farmacológico, farmacocinético e analítico. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v.38, n.4, out/dez, 2002

OFUCHI, Alessandra Satie. Administração prolongada do ácido 13-cis-retinóico (isotretinoína) em camundongos machos adolescentes: comportamentos emocionais e quantificação de transcritos de componentes do sistema serotoninérgico central. 2010. **Tese de Doutorado**. Universidade de São Paulo.

OLIVEIRA, NOEMIA; DE, MARCIANA PEREIRA. ACNE E ISOTRETINOÍNA: DISCUSSÃO DE ESPECIALISTAS SOBRE O ASSUNTO. 2013.

SARAIVA, Karoline Michaely Nóbrega; DO EGYPTO, Lívio Vasconcelos. Impacto na saúde mental do paciente com acne grave/moderada em uso da isotretinoína oral: Estudo qualitativo. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e14710917770- e14710917770, 2021.

SILVA, Brenda Isabelly Oliveira Félix; OLIVEIRA, Maria Eduarda Vasconcelos de; MESQUITA, Anna Carolina Teixeira. **Avaliação dos riscos químicos ao uso irracional de formulações dermatológicas contendo ácidos: revisão sistemática**. 2022.

TEIXEIRA, Ana Teresa Maia. **Farmácia Cameira**, Porto. 2023.

VALADARES, Jessyka Viana; DA SILVA, Antônio Paulo Guimaraes; DA SILVA, Rodrigo Gomes. Riscos dos efeitos teratogênicos da isotretinoína e suas propriedades farmacológicas em mulheres sexualmente ativas. **Amazônia: Science & Health**, v. 10, n. 1, p. 42-55, 2022.

VERGARA, Rubén Fernando Casados. Isotretinoína: actualidades. *Dermatologia Revista Mexicana*, v. 67, n. 5, 2023.

Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin HE, Berson DS, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. **J Am Acad**

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!